

**IJTIMOY SOHA RIVOJLANISHI VA TURIZM FANLARINING
O‘QITILISHINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI**

Nurmatova Nasibaxon

Namangan davlat universiteti

Abdullabekova Noilaxon G‘ofurjon qizi

Namangan davlat universiteti iqtisodiyot fakulteti mehmonxona xo‘jaligini
tashkil etish va boshqarish yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

E-mail: abdullabekova202n@gmail.com

Namangan shahar, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy-gumanitar fanlarning o‘qitilishidagi mavjud muammolar va ularga yechim bergan holda O‘zbekistonda faol iqtisodiy rivojlanishga erishish imkoniyatlari masalasi ko‘rib chiqilgan va amaliy-nazariy o‘rganishlardan kelib chiqqan holda takliflar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy-gumanitar fanlar, turizm, xizmatlar sohasi, ta’lim tizimi, kadrlar sifati, o‘qitish metodikasi.

Yangi O‘zbekistonning rivojlanishida barcha sohalar qatori ijtimoiy-gumanitar soha rivojlanishi o‘z o‘rniga ega bo‘lmoqda. Ijtimoiy soha vakillari asosan insonlar bilan muloqot qilish jarayonida bo‘lar ekan bu borada mukammallikka intilishlari va doimo izlanishlarda bo‘lishi darkor. Turizm dunyodagi yetakchi sohalardan biri. Iqtisodiy barqarorlikka yetishimizda ham O‘zbekiston uchun driver soha ekanligi so‘ngi yillarda yanada ochiqanib boryapti. Yangi O‘zbekistonning rivojlanishida ustuvor vazifa sifatida qo‘yilgan rejalarda ham iqtisodiy barqarorlikka erishishda turizm va ijtimoiy sohalarning rivojlanishiga alohida e’tibor qaratilgan. Ijtimoiy soha vakillaridan tashqari mahalliy aholi o‘rtasida turizm bo‘yicha bilimlarning ko‘payishi bu borada olib boriluvchi ishlarga yanada yengillik bera oladi. Prezident qaroriga ko‘ra turizm yo‘nalishida ta’lim jarayonlarining sifati darajasini oshirish va bu borada amaliy ishlar qilinishini ta’minlash maqsadida qonun hujjatlari tasdiqlab borilmoqda.

Turizm yoʻnalishida xalqaro talablarga javob beradigan malakali kadrlar tayyorlash va mutaxassislar malakasini oshirish tizimini joriy etish maqsadida:

- xalqaro darajada tan olinadigan taʼlim dasturlarini “franshiza” asosida jalb qilish yoʻlga qoʻyiladi;

- taʼlim tashkilotlarida taʼlim jarayonini amaliyot bilan birga olib borishni nazarda tutuvchi amaliyot bazalarini (turoperator, gid (gid-tarjimon,) mehmonxona, transport xizmatlari) tashkil etish yoʻlga qoʻyiladi.¹[1]

Turizmni rivojlanishi aholi va ushbu sohada faoliyat olib boruvchi kadrlarning malaka darajasi bilan uzviy bogʻliq hisoblanganligi tufayli ham ushbu sohada taʼlim tizimiga eʼtiborning kuchaytirilishi maqsadga muvofiq boʻladi.

Aholini ijtimoiy himoya qilish darajasini tartibga solish boʻyicha davlatning eng samarali yoʻli aholining kasbiy tayyorgarlikka, qayta tayyorlash va malaka darajasini oshirishga koʻmaklashish uchun aholiga, shu jumladan nogironligi boʻlgan shaxslarga qoʻshimcha ish oʻrinlari yaratishni ragʻbatlantirishdan iborat.²[2]

Ijtimoiy sohani rivojlantirishda asosiy muammo aholida savodxonlik darajasining past ekanligidir. Turizm yoʻnalishi boʻyicha oʻqiydigan talabalarda amaliyot va nazariyaning birlashtirilmaganligi ham koʻp hollarda yetarli darajada sifatsiz kadrlar paydo boʻlishiga olib keladi.

Ijtimoiy-gumanitar fanlar blokidagi barcha oʻquv dasturlarini milliy gʻoya asosida insonparvarlashtirish gʻoyasini ham singdirish, fanga qoʻyilgan talablarni ham shunga moslab qayta ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.³[3]

Ijtimoiy fanlarda asosan insonlar bilan muloqotga kirishilar ekan ushbu fanning naqadar murakkab ekanligini tushunish mumkin. Amaliyot paytida oʻquvchilarda ushbu fanning mohiyatni tushunishlari uchun imkon paydo boʻladi. Shunday ekan nazariya vaqtini kamaytirgan holda tashkil etilgan amaliyot soatlari miqdorini oshirsak

¹ Turizm yoʻnalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari toʻgʻrisida/ Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti qarori, 27.07.2023-yil, PQ-238-son.

² Oʻzbekistonda ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari, Rashidova Aziza Aminboyevna, Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (2021. dekabr), 226-231-betlar.

³ Yangi Oʻzbekiston taraqqiyotida ijtimoiy-gumanitar fanlarning oʻrni/ Rahimova.M., Kandaxorova Madina Ishratovna/ “Yangi Oʻzbekiston: barqaror rivojlanishning ijtimoiy-falsafiy, iqtisodiy-siyosiy va huquqiy masalalari” (Aprel 2022), 211-218-betlar.

tajribali kadrlar sonini ham orttira olgan bo‘lamiz. Talabalar turli tadbirlar, festival va ko‘rgazmalar uyishtirilgan vaqtlarda jalb etiladi xolos. Turizm fanlarining o‘qitilishida xorijiy tajribalardan o‘rganish ham o‘quvchini qiziqishini yanada oshirishi mumkin. Ijtimoiy fanlar doirasidagi xizmat ko‘rsatish sohalaridan davlatga tushadigan tushumlar miqdori yildan-yiga oshib bormoqda. Bu sohaga beriladigan e‘tibor natijasida iqtisodiy barqarorlikka ham erishsak bo‘ladi.

Milliy ma‘naviyatimizni rivojlantirish, uni xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz hayotiga sindirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning ahamiyati katta. Afsus, bu fanlar rivoji zamondan ortda qolmoqda.⁴[4]

Yoshlar qachonki o‘zligini, ma‘naviyatini va qadryatlarini chuqur anglab yetsagina rivojlanishga intiladi. Milliy g‘urur bilan o‘z vatanining rivoji uchun hissa qo‘shishga harakat qiladi. Turizm madaniyatlar almashinuvi darajasi yuqori bo‘lganligi tufayli mahalliy aholiga va mamlakatimizning milliylikiga salbiy ta‘sir vujudga kelmasligi bo‘yicha amalga oshiriluvchi ishlarni qay tartibda amalga oshirish mumkin ekanligi yoshlar o‘rtasida ta‘lim jarayonining milliy va ma‘naviy ruhda tashkil etilishiga bog‘liq. Aholi orasida ham yashil turizm, ekologik turizm va shu kabi boshqa turizm turlari haqidagi birlamchi va kerakli ma‘lumotlarni berib borishimiz samarali natija beradi. Aholi o‘z-o‘zini ish bilan band qila olishi mumkin bo‘lgan xizmatlar sohasida xorijlik turistlarga bo‘lgan munosabat jarayonlarida yanada o‘zlari uchun iste‘molchilar oqimini oshirishi mumkin.

O‘zbekistonda yashil turizm sohasida aholi savodxonligini oshirish maqsadida quyidagi amaliy choralarni ko‘rish maqsadga muvofiq:

- oily ta‘lim muassasalarida o‘quv reja va dasturlarni ishlab chiqish bo‘yicha maqsadli guruhlar rahbarligidagi tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish va iqlim o‘zgarishi masalalarini amaldagi o‘quv reja va dasturlarga integratsiyalash jihatdan qayta ko‘rib chiqish.⁵[5]

⁴ Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 19-yanvarda o‘tkazilgan yig‘ilish davomida so‘zlagan nutqidan

⁵ Yashil turizm sohasida aholi savodxonligini oshirish masalalari/ Rasulova Nigora Yusupova/ Science and innovation jurnali (2023), 528-534-betlar

Ma'lumki, oily ta'lim muassasalarida tasdiqlangan o'quv rejalarning asosan nazariya bo'yicha cheklanib qolgan ekanligi va bu bo'yicha yangi qo'shimcha ma'lumotlar asosida qayta ishlanmagani turizm yo'nalishi talabalarining xizmat ko'rsatish jarayonida ishlash jarayoni bilan bog'liq muammolar vujudga kelishiga olib keladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ta'lim sifati o'zi o'rganyapgan ma'lumotlarni amaliyotda va o'z ishida qo'llay olsagina yaxshi ko'rsatkichga erishadi. Hozirgi vaqtda turizm va ijtimoiy soha bo'yicha mavjud ishlarda zamon talabiga mos ravishda katta tezlikdagi o'zgarishlar bo'lmoqda. Zamonaviy bilim va malakaga ega bo'lmagan kadr esa ish o'rniga ega bo'la olmasligi va buning natijasida aholida turmush darajasidagi o'zgarishga ham ta'sir qilyapti. Ta'lim jarayonlarini, asosan, xizmat ko'rsatish bilan bog'liq yo'nalishlarda tarixiy maskanlar, xizmat ko'rsatish muassasalari, dam olish zonalarini va turistlar eng ko'p tashrifi kuzatiladigan yerlarda amaliy bilimga ega bo'lishi muhimdir. Auditoriyada olgan nazariy bilimlarning amaliy xizmatlar orqali qo'llanishiga erishsak kadrlarning sifatli bo'lib yetishishiga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Turizm yo'nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida/ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori, 27.07.2023-yil, PQ-238-son.
2. O'zbekistonda ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, Rashidova Aziza Aminboyevna, *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* (2021. dekabr), 226-231-betlar.
3. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'rni/ Rahimova.M., Kandaxorova Madina Ishratovna/ “ Yangi O'zbekiston: barqaror rivojlanishning ijtimoiy-falsafiy, iqtisodiy-siyosiy va huquqiy masalalari” (Aprel 2022), 211-218-betlar.
4. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 19-yanvarda o'tkazilgan yig'ilish davomida so'zlagan nutqidan

5. Yashil turizm sohasida aholi savodxonligini oshirish masalalari/ Rasulova Nigora Yusupova/ Science and innovation jurnali (2023), 528-534-betlar